

**РАЗРАБОТКА ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА**

**DEVELOPMENT OF THERMOCATALYTIC TECHNOLOGY FOR OIL
SLUDGE DISPOSAL**

СИЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

АЗИЗЯН РОБЕРТ ЛЕВОНОВИЧ,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ОСТАХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

SILINA ANASTASIA VLADIMIROVNA,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

AZIZYAN ROBERT LEVONOVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

OSTAKH SERGEY VLADIMIROVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

В работе представлено аналитическое описание разрабатываемой технологии и приведена принципиальная технологическая схема. Технология предполагает снижение класса опасности отходов путем термической деструкции при условиях, позволяющих снизить общую массу/объем обезвреживаемых отходов на 95-98%, получив нейтральный зольный остаток, применяемый в качестве рекультиванта. В работе приведены экспериментальные данные по получению зольного остатка и оценке его класса опасности, а также данные по оценке воздействия установки на атмосферный воздух, полученные путем замера концентрации загрязняющих веществ, даны рекомендации по улучшению технологического и конструктивного исполнения.

The paper presents an analytical description of the developed technology and provides a basic technological scheme. The technology assumes a reduction in the hazard class of waste by thermal destruction under conditions allowing to reduce the total weight / volume of neutralized waste by 95-98%, obtaining a neutral ash residue used as a reclamation agent. The paper also provides experimental data on the production of ash residue and assessment of its hazard class, as well as data on assessing the impact of the installation on the atmospheric air by measuring the concentration of pollutants, and recommendations for improving the technological and design performance.

Ключевые слова: *термовихревой деструктор, нефтешлам, утилизация отходов, ресурсосбережение, зольный остаток.*

Key words: *thermal vortex destructor, oil sludge, waste disposal, resource saving, ash residue.*

Введение. Актуальность данной работы характеризуется необходимостью разработки эффективной и ресурсосберегающей технологии обращения с нефтесодержащими отходами ввиду их значительного ежегодного образования, а также отсутствия универсальной, повсеместно применяемой схемы обращения с ними.

Государственное регулирование в области обращения с отходами классифицирует утилизацию и обезвреживание отходов как приоритетные направления деятельности, что позволяет судить о применимости разрабатываемой технологии с точки зрения правовых норм Российской Федерации [7,6].

Согласно пункту 2.1 справочника [7], технология термодеструкции отходов признается технологией утилизации, в случае если термодеструкция осуществляется с целью получения либо материальной продукции, либо энергии (с использованием тепла отходящих газов), либо комбинацией упомянутых методов. Данное определение также бралось в расчет при разработке технологии.

Организация экспериментальных исследований

Разработка технологии проводилась на основе опытной установки под названием «Термовихревой деструктор» (далее – ТВД), расположенной в поселении Раменское Московской области.

Принцип работы ТВД основан на физико-химических процессах окисления и разложения отходов при высоких температурах в присутствии комплексного катализатора с формированием рабочего тела вихревым термоэлектромагнитным методом без подвода дополнительной энергии [7].

Технологическая сущность термокаталитической деструкции отходов производства и потребления заключается в реализации комбинированной технологической схемы.

Принципиальная схема ТВД с обозначением основных технологических узлов и агрегатов представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема ТВД.

Экспериментальные исследования по оценке эффективности и экологической безопасности технологии проводились по двум ключевым направлениям:

- Получение образцов зольного остатка, применяемого в качестве рекультиванта;
- оценка воздействия установки на атмосферный воздух путем замера концентрации загрязняющих веществ на выходе из дымовой трубы.

Для получения образцов зольного остатка были выполнены опытно-промышленные испытания по термодеструкции образцов бурового шлама и нефтешлама с Ватинского месторождения, представленные на Рис. 2, 3.

Рис. 2. Образец бурового шлама.

Рис. 3. Образец нефтешлама.

Процесс получения зольного остатка и отбор его проб осуществлялся в следующей последовательности:

- 1) запуск установки;
- 2) разогрев до номинального режима с использованием древесных отходов;
- 3) приготовление бурового шлама – разбавление сухой части бурового шлама проточной водой до пастообразного состояния для имитации его состояния на дне шламового амбара (полученная смесь представлена на Рис. 4);
- 4) приготовление нефтешлама – смешивание сырой нефти с песком до пастообразного состояния, с целью имитации физического состояния нефтешлама;
- 5) очистка бункера от зольных остатков, образовавшихся при разогреве установки;
- 6) загрузка приготовленного бурового шлама в приемный отсек;
- 7) выгрузка полученного зольного остатка спустя 5-7 минут и отбор пробы (отобранная проба представлена на Рис. 5);
- 8) загрузка приготовленного нефтешлама в приемный отсек;
- 9) выгрузка полученного зольного остатка спустя 5-7 минут и отбор пробы (отобранная проба представлена на Рис. 6).

Рис. 4. Приготовленный буровой шлам.

Рис. 5. Образец полученного зольного остатка при термодеструкции бурового шлама.

Рис. 6. Образец полученного зольного остатка при термодеструкции нефтешлама.

Результаты исследования и их обсуждение

Материал, полученный в результате термодеструкции подготовленного бурового шлама и нефтешлама, имеет относительно мелкодисперсную структуру, относительно крепкий на ощупь, но рассыпающийся и крошащийся при приложении к частицам давления (Рис. 5 и 6). У полученного материала полностью отсутствует характерный запах, присущий как буровому шламу, так и нефтешламу, а сами частицы на ощупь не являются влажными. Таким образом, по органолептическим признакам полученные образцы зольного остатка не являются вредными [4].

Далее, полученные пробы после осмотра были запечатаны и отправлены на проведение биотестирования согласно утвержденной методике ФР.1.39.2007.03221 в испытательный

центр ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Результаты проведенного биотестирования приведены ниже (табл. 1). Помимо этого, в качестве дополнительной контрольной меры на такое же исследование был отправлен зольный остаток от сжигания древесного топлива на той же установке, имеющий V класс опасности согласно ФККО [6].

Таблица 1. Результаты проведенного биотестирования.

№ п/п	Показатель	Зольные остатки от сжигания		
		Древесного топлива	Бурового шлама	Нефтешлама
1	Тест-объект	Цериодафнии		
2	Безвредная кратность разбавления (Бкр)	8,9	57,4	79,6
3	Класс опасности	V	IV	IV

С целью определения состава отходящих газов и концентрации загрязняющих веществ в нем проводились исследования с использованием малогабаритного переносного многокомпонентного газоанализатора «ПОЛАР-2». При выполнении исследований установка работала в номинальном режиме на древесных отходах, а замер производился в различных точках: до и после турбины, на выходе из вихревой камеры, на выходе из дымососа-вентилятора, на выходе из дымовой трубы (табл. 2) [1].

Таблица 2. Результаты замеров отходящих газов.

Загрязнитель	CH ₄	SO ₂	H ₂ S	CO	CO ₂	NO	NO ₂	NO _x	O ₂
Единица измерения	%	мг/м ³	мг/м ³	мг/м ³	%	мг/м ³	мг/м ³	мг/м ³	%
Значения									
Вихревая камера до турбины	0.17	29.2	0.0	↑↑↑↑	1.7	24.8	0.0	37.9	19.44
Вихревая камера после турбины	0.14	22.3	0.0	↑↑↑↑	1.47	21.4	0.0	32.7	19.35
На выходе из вихревой камеры	0.11	17.0	0.0	↑↑↑↑	0.67	12.5	0.0	19.0	20.17
На выходе из дымососа вентилятора	0.09	7.6	0.0	↑↑↑↑	0.44	8.0	0.0	12.3	20.35
На выходе из дымовой трубы	0.1	9.6	0.0	↑↑↑↑	0.44	9.6	0.0	14.6	20.36
Справочные данные									
Диапазоны измерения содержания веществ	0-5	0-100	0-100	0-200	0-5	0-50	0-20	0-100	0-25
ПДК _{мр}	-	0.5	0.008	5	-	0.4	0.2	-	-
ПДК _{сс}	-	0.05	-	3	-	0.06	0.04	-	-
ОБУВ	50	-	-	-	-	-	-	-	-

↑↑↑↑ - Превышение диапазона измерения используемого газоанализатора.

Таким образом, концентрации некоторых загрязняющих веществ в различных точках замера превышают требования по ПДК к воздуху населенных мест. Имеются значительные превышения ПДК_{мр} по диоксиду серы (SO₂), монооксиду азота (NO), а также превышение диапазона измерения количества монооксида углерода (CO), что, исходя из самого диапазона

измерений и установленного значения ПДК_{м.р.}, также свидетельствует о превышении норматива. Стоит учесть, что в опытном образце установке отсутствует система очистки дымовых газов, однако при работе на древесных отходах концентрация выбросов на дымовой трубе соответствует требованиям к составу выбросов на установках термической деструкции отходов по наилучшим доступным технологиям как Российских, так и Европейских нормативных документов [1-8].

Помимо этого, по данной технологии проводились опытно-промышленные испытания с использованием промышленного многотоннажного образца установки, расположенного в г. Кемерово. Данная установка имеет идентичную технологию, однако большую мощность в 5 000 тонн перерабатываемых отходов ежегодно.

Опытно-промышленные испытания по замеру выбросов проводились с использованием идентичного газоанализатора на различных видах сырья с привлечением аккредитованной лаборатории (табл. 3).

Таблица 3. Результаты замеров выбросов на промышленной установке.

Место отбора проб	Сырье	Определяемый показатель, мг/м ³				
		NO _x	NO	NO ₂	CO	SO ₂
Дымовая труба	Шлам угольной обогатительной фабрики	108	70	<10	63	54
	Нефтезагрязненный грунт	82	54	<10	61	59
	Автошины	123	80	<10	95	72
	ТКО	67	44	<10	93	55
	Почвогрунт с влажностью 80%	65	38	<10	79	28
	Мокрая щепа	72	46	<10	83	39
	Отходы животноводства	118	72	<10	93	37
ПДК согласно ИТС-9-2020		-	200		50	50

Проведенное исследование показывает, что в части измеренных выбросов у установки при работе на различных видах отходов присутствует превышение ПДК по оксиду углерода и диоксиду серы даже с учетом применяющейся системы газоочистки. Это свидетельствует о ее избирательной эффективности, а также ненадежности установки в целом при внедрении на крупном производственном объекте. Помимо этого, проведенные исследования не учитывают полный список маркерных веществ согласно требованиям. Из этого следует необходимость создания улучшенной системы газоочистки [1].

В качестве компонента системы газоочистки инжиниринговой компанией «ЭкоИнж-Ком» был предложен термokatалитический реактор (далее – ТКР), предназначенный для очистки отходящих газов от кислых компонентов путем их доокисления в среде катализатора. С учетом существующей схемы технологии ТКР предполагается установить вместо вихревой камеры, сохранив при этом эффект дожигания от последней, но при этом повысив эффективность очистки дымовых газов от кислых компонентов [7].

Исходя из предложенного к внедрению технологического узла была составлена новая принципиальная схема установки термовихревой деструкции отходов (Рис. 7) с приведением материальных потоков согласно технической документации на промышленный образец установки.

Рис. 7. Модифицированная принципиальная схема термовихревого деструктора.

Заключение

Разработанная технология термовихревой деструкции является эффективным методом утилизации нефтесодержащих отходов, снижающим отрицательную нагрузку на окружающую среду и позволяющим получать полезный продукт в виде рекультиванта в ходе реализации этой технологии.

Проведенные исследования выбросов как на опытной, так и на промышленной установке показывают необходимость улучшения и модернизации применяемой системы газоочистки. С этой целью был представлен термокаталитический реактор, значительно снижающий содержание загрязнителей в отходящих газах, а также новая принципиальная схема процесса.

Дальнейшие исследования эффективности установки будут нацелены на апробацию данного узла, а также улучшение технологического процесса по получению рекультиванта с учетом принятых технологических решений и утвержденного перечня утилизируемых отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выбор группы маркерных веществ для оптимизации системы мониторинга атмосферного воздуха. Методические рекомендации. Утверждены главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Е. Н. Беляевым 14 ноября 1995 года [Электронный ресурс] / <https://library-full.nadzor-info.ru/doc/35179> (дата обращения 23.06.2021).
2. Буряк А.К., Зрянин А.А., Остах С.В. Маркерная оценка эффективности термического обезвреживания отходов в сборнике: Наилучшие доступные технологии. Определение маркерных веществ в различных отраслях промышленности. Сборник статей. Москва, 2015. С. 145-155.
3. Остах С.В., Потапов Г.Г., Ольховикова Н.Ю. Альтернативная методика подбора технологических решений по обращению с отходами для производственно-технических комплексов// Экологический вестник России. 2020. № 2. С. 48 – 55.
4. Директива Европейского парламента и Совета от 04.12.2000 № 2000/76/EU «О сжигании отходов» [Электронный ресурс] / <https://base.garant.ru/2564445/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/> (дата обращения 23.06.2021).
5. Директива Европейского парламента и Совета от 24.11.2010 № 2010/75/EU «О сжигании отходов» [Электронный ресурс] / <https://base.garant.ru/70161770/> (дата обращения 23.06.2021).
6. Распоряжение правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р (с изменениями и дополнениями от 10.05.2019). «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются

меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [Электронный ресурс] / <https://base.garant.ru/71126758/> (дата обращения 23.06.2021).

7. ИТС-9-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. – М.: Бюро НДТ, 2015. –258с.

8. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019 [Электронный ресурс] / https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118637_WI_Bref_2019_published_0.pdf (дата обращения 23.06.2021).

© Силина А.В., Азизян Р.Л., Остах С.В. 2021.